

O‘QUVCHILARDA BILIMLARNI O‘ZLASHTIRISH SIFATINI OSHIRISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Gaipov D.J.

P.f.f.d., (PhD), Nuku DPI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029785>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada muamoli ta’lim texnologiyalari yordamida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish sifatiga tasiri, ularda ziyraklik, hozirjavoblik sifatlari hamda go‘zal nutq tarkib toptirish haqidagi fikrlar ilgari surilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** muammoli ta’lim, o‘quv jarayoni, ziyraklik, hozirjavoblik, o‘quv faoliyati, o‘qituvchi, mustaqil faoliyat.*

Hozirgi ta’lim tizimida samarali ta’lim texnologiyalaridan biri – bu muammoli ta’limdir. Muammoli ta’lim – bu o‘qituvchi boshqaruvi ostida o‘quvchilar ongida muammoli vaziyatlarni shakllantirish va ularni ushbu muammolarni echishga Qaratilgan mustaqil faoliyatni tashkil etishni nazarda tutuvchi ta’lim jarayonidir. Buning natijasida bilim, ko‘nikma va malakalarni ijodiy o‘zlashtirilishi hamda rivojlanishiga erishiladi. Muammoli ta’lim o‘quvchilarga bilimlarni amaliy faoliyatida samarali o‘zlashtirishga yordam beradi hamda ularning kelajakda ta’lim muammolarini hal qila olish, mustaqil izlanishga o‘rgatish, ijodiy tajriba to‘plash va uni to‘ldirishga etaklaydi, shu bilan birga ta’lim jarayonining vazifalarini tahlil qilish imkoniyatlarini ochib beradi.

N.G.Dayri aytganidek, darsda o‘rganiladigan murakkab masalani o‘zlashtirishda o‘qituvchi qanchalik faoliyat olib borsa, o‘quvchi faoliyatini ham shu darajaga etkazish, o‘quvchilar tomonidan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish, bilimlar mustaqamligini oshirish, mustaqil faoliyat yo‘llarini o‘zlashtirish, izlanishga yo‘naltirish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammoli ta’limning asosiy maqsadidir.

Muammoli ta’lim g‘oyasi amerikalik psixolog va o‘qituvchi J. Dyui (1859-1952 yy.) tomonidan asoslangan. U 1894 yilda Chikagoda o‘qitish o‘quv rejasiga ko‘ra emas, balki o‘yin va mehnat asosida olib boriladigan tajriba maktabi tashkil etilgan. O‘qish, yozish, hisoblash darslari bolalarning fiziologik o‘shish-rivojlanishi inobatga olinib, vujudga keladigan ehtiyojlarga muvofiq o‘tkazilgan.

J. Dyui nazariyasiga ko‘ra o‘rganuvchi bilish jarayonida insoniyat yo‘lini takrorlaydi. Bilimlarni o‘zlashtirish esa boshqarilmaydigan jarayon bo‘lib, o‘quvchi o‘zidagi ehtiyojni qondirish natijasi sifatida o‘quv materialini o‘zlashtiradi. Uning nazarida, o‘qitish samaradorligi shartlariga ko‘ra o‘quv materialini muammoli bayon qilish bola faolligi bilan bog‘liq bo‘lishi zarur.

J. Dyui muammoli ta’lim asosi sifatida quyidagi yo‘nalishlarni ko‘rsatadi:

- ijtimoiy;
- konstruktiv;
- badiiy ifodaviy;
- ilmiy-tadqiqot.

Muallif mazkur yo‘nalishlarga ko‘ra ta’limni tashkil etishda quyidagi vositalardan foydalangan:

- so‘z;
- san’at asarlari;
- texnik qurilmalar;

- o‘yinlar;
- mehnat.

O‘zbekiston ta’lim tizimida, xususan, bir necha asrlar davomida maktab va madrasalarda muammoli ta’limga xos bo‘lgan suqrotona savol-javob usuli keng foydalanilgan. Bu usul o‘quvchilarda ziyraklik, hozirjavoblik sifatleri hamda go‘zal nutq tarkib toptirish omiliga aylangan. Asrlar sinovidan o‘tib kelayotgan suqrotona savol-javob usuli bugungi kunimizda ham eng samarali ta’lim usullaridan biri sifatida amaliyotda keng qo‘llanishi bejis emas. Bu usulda o‘quvchi ziyraklikka, chuqur ijodiy, tanqidiy fikrlashga, aniq va to‘g‘ri so‘zlashga, ravon va mantiqiy nutqqa o‘rgatish imkoniyati kuchliroq. Suqrotona suhbatlarning bir ko‘rinishi o‘quvchini mustaqil va faol fikrlash jarayoniga olib kirish hamda uning fikrlaridagi noto‘g‘ri jihatlarni ziyraklik bilan aniqlash, ularni bartaraf etishga undashdan iboratdir.

Suqrotona suhbat muayyan bosqichlarni taqozo qiladi va ularni sodda ko‘rinishda ifodalash mumkin: 1. Savol-javob yo‘li bilan o‘quvchi bilim darajasi va fikrlash qobiliyatini umumiy tarzda aniqlash. 2. O‘rganilayotgan mavzu mazmuni o‘quvchi qiziqishlariga muvofiq kelishi uchun muayyan o‘zgartirishlar qilish. Buning uchun o‘quvchi qiziqish va qobiliyatlariga mos misol va namunalar o‘quv materiali tarkibiga kiritiladi. 3. O‘quvchini faol muloqotga jalb qilish. Bunda rag‘batlantirish usullariga murojaat qilinadi. 4. O‘qituvchi masala echimini bilmaydigan tutib savollarni ketma-ketlikda berib boradi. 5. O‘quvchining to‘g‘ri va o‘rinli fikrlarini maqtash bilan uni yanada erkin va chuqurroq fikrlashga, so‘zlashga imkoniyat beradi. 6. O‘quvchi noto‘g‘ri javoblari, hato fikrlarini belgilaydi. 7. O‘quvchi bildirgan hato fikrlarning to‘g‘risini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bayon qilmasdan, noto‘g‘riligini mantiqiy asoslagan holda tushuntiradi va muammoli vaziyatlar yaratadi. Xatolarning o‘quvchining o‘zi tomonidan tuzatilishiga yo‘naltiriladi.

Kuzatishlardan ma’lum bo‘ladiki, mazkur usul yuqori natijaga olib keladi. Buning uchun esa muayyan shartlar ham majudki, o‘qituvchining keng va chuqur bilimga va ijodiy fikrlash qobiliyatiga esa bo‘lishidan tashqari yuksak muloqot madaniyati, pedagogik mahorati taqozo qilinadi.

Axborot texnologiyalari asri deb nomlanayotgan davrimizda shaxsdan faol harakat, mustaqil qaror qabul qilish, hayotning o‘zgarayotgan sharoitlariga moslashish talab qilinmoqda. Bu esa har bir shaxsda muayyan sifatlar shakllanishi va barqarorlashishiga uzviy bog‘lanmoqda. Xususan, o‘quvchi zaruriy bilimlarni mustaqil egallash, ulardan turli muammolarni hal qilishda mahorat bilan qo‘llay olish; axborotlar ustida samarali ishlash (muayyan masala hal qilinishi uchun zarur faktlar to‘plash, ularni tahlil qilish, muammo echimiga qaratilgan gipotezalar ilgari surish, qonuniyatlarni, yuzaga keladigan yangi muammolarni aniqlash, echish); egallangan bilimlardan qaerda va qanday vaziyatda foydalanish mumkinligini tasavvur qilish; mustaqil tanqidiy fikrlash, dunyoda yuzaga kelayotgan muammolarni ko‘ra bilish va ularni bartaraf etishning optimal yo‘llarini qidirib topish; yangi g‘oyalar yaratish, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lish; o‘zining ma’naviyati, intellektual salohiyati va madaniy saviyasi ustida muntazam ravishda ko‘nikma va malakalarni shakllantirib borishi zarur.

Sanab o‘tilgan sifatlariga ega shaxsni kamol toptirishda ta’lim mazmunigina emas, balki o‘qitish texnologiyalarining ahamiyati ham o‘ziga xosdir. Ulardan biri muammoli o‘qitish texnologiyasidir. Binobarin, muammoli o‘qitish jarayonida ta’lim beruvchilar ham, ta’lim oluvchilar ham o‘z jismoniy, intellektual, ma’naviy imkoniyatlarini o‘quv va amaliy muammolarni echa olish uchun doimiy ravishda sinovdan o‘tkazadilar. Bu jarayon ham alohida ahamiyat kasb etadi, chunki hosil bo‘layotgan ko‘nikma va malakalar zaruriy sifatlar shakllanishiga xizmat qiladi.

Nazariy yoki amaliy yo‘nalishdagi muammolarga muvofiq darsda foydalaniladigan muammoli vaziyat va o‘quvchilarga hal qilish taklif etiluvchi muammoga nisbatan qo‘yiladigan

eng muhim talab – o‘quvchilarning qiziqishini kuchaytiradigan, kamida o‘quvchilarda qiziqish paydo qiladigan bo‘lishidir. Aksincha bo‘lsa kutilayotgan natijaga erishish imkonsizdir. Muammo o‘quvchilar bilim darajasi hamda intellektual imkoniyatlariga mos bo‘lishi taqozo qilinadi. Muammoli vaziyatni echishga qaratilgan topshiriqlar yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish uchun yoki muammoni aniqlab, tavsiflab, yaqqol ifodalab berish uchun yoki muayyan amaliy topshiriqni bajarish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi.

O‘quvchilarning muammoli vaziyatni tushunganliklari uning yuzaga kelish sabablari, shu bilan birga bu sabablarning nimalarga, qanchalik darajada bog‘liqlik ekanligini idrok qila olishlari tufayli ma‘lum bo‘ladi. Bu yo‘sinda tushuna olish esa o‘quvchilarga mustaqil ravishda muammoni ifodalay olishlariga imkoniyat yaratadi. Muammo echimini aniqlash jarayoni 3 ta bosqichga ajratilishi mumkin:

Dalillash – muammoning dastlab to‘g‘ri deb hisoblangan sabablar bilan bog‘liqliklarini aniqlash tufayli amalga oshiriladi.

Tadqiq qilish – bu tanlangan sabab oqibatida echilayotgan muammo paydo bo‘lishi to‘g‘riligini asoslab berish tufayli amalga oshiriladi.

Izohlash - muammoning echimining to‘g‘riligini tasdiqlovchi sabablar aniqlanishi asosida amalga oshiriladi.

Muammoli ta‘lim texnologiyalari asosida o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish mavjud. Muammoli ta‘lim texnologiyasi mohiyatida insonning fikr yuritishi, ya‘ni muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanib, uning muammolarni aniqlash, tadqiq etish va echish qobiliyatini namoyon qilishi aks etadi. Zero, muammoli ta‘lim o‘quvchilar ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishda cheksiz imkoniyatlarni paydo qiladi.

Insoniyat tomonidan ilmiy-texnikaviy kashfiyotlar inson tafakkurining muammoli vaziyatlar yaratish, muayyan muammoni qo‘yish va uni echa olish qobiliyatiga ega bo‘lganligi bois amalga oshirilgan. Binobarin, ta‘lim-tarbiya jarayoniga muammoli o‘qitish texnologiyalarini tatbiq qilish o‘quvchilarda tayyor bilimlarni o‘zlashtirishdan asta-sekin mustaqil faoliyatga o‘tish, kashfiyot yaratish tomon harakatlantiradi.

Ilmiy-uslubiy jihatdan muammoli ta‘limning uchta ko‘rinishi mavjud:

1. Muammoli vaziyatni yaratish.
2. Muammoning qo‘yilishi.
3. Muammoning yechimini topish.

Muammoli ta‘limda pedagogik jarayon samaradorligi omillari sifatida o‘quv materialining muammoli shaklda berilishi, o‘quvchining faolligi, ta‘limni hayot, o‘yin, mehnat bilan bog‘liqligi kabilarda ko‘rinadi. Muammoli ta‘lim mazmuniga qiziqtiruvchilik jihatlariga yangi mazmun, eski bilimga yangicha nigo?, yangicha hayot bag‘ishlash, o‘quvchilar amaliy faoliyati, hozirgi zamon, tarix va kelajak bilan bog‘liqligi kabilar xosdir. Muammoli ta‘lim berishning asosiy elementlariga muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, uni yuzaga keltirish usullarini izlash, muammoni hal etish jarayoni va xulosalarning to‘g‘riligini amaliy jihatdan tekshirish kiradi.

O‘quvchilarning oldiga ularda qiziqish va hal etishga havas uyg‘otadigan vazifa qo‘yiladi, biroq ularning bilim va tajribalari etarli emasligi ma‘lum bo‘ladi, ya‘ni muayyan muammo yuzaga keladi. Ular vujudga kelgan vaziyatdan chiqish yo‘lini izlashga ichki ehtiyojni his etadi. Mushkul ahvolni his etish vaziyatni tahlil qilishga, izlanishga undaydi. Bilishga oid yoki amaliy vazifa bilan jadal fikrlash faoliyatiga sabab bo‘luvchi ularning bilish darajasi o‘rtasida qarama-qarshilik vujudga keladi.

Muammoli ta‘lim metodi o‘quvchini muayyan masala yuzasidan ob‘ektiv ravishda izlanishga va mantiqiy to‘g‘ri ilmiy xulosalar chiqarishga da‘vat etadi. Bu muammoli vaziyatda bilish va bilmaslik o‘rtasida ob‘ektiv ravishda vujudga keladigan ziddiyatga bog‘lanadi. Uni

anglash o‘quvchilarda topshiriqni bajarishning shartlari va usuli to‘g‘risida yangi bilimlarni izlash ehtiyojini paydo qiladi.

Ko‘pgina tadqiqotlarda ko‘rsatilayotganidek, muammoli ta‘lim turlariga yangi bilimlarni muammoli bayon qilish (muammoli ma‘ruzalar), muammoli topshiriqlar echimi (muammoli amaliy mashg‘ulotlar) va kichik tadqiqot ishlarini olib borish (muammoli tajriba) kiritiladi.

Muammoli ta‘lim texnologiyalari shakllari sifatida muammoli bayon, evristik (suqrotona) suhbat, muammoli namoyish, tadqiqotga asoslangan amaliy mashg‘ulot, ijodiy topshiriq, to‘qima (hayoliy) muammoli tajriba, bu orqali muammo farazlarini shakllantirish, masalani muammoli echishning qulay shakllarini tanlash, muammoli vazifa va muammoli o‘yinlar ko‘rsatiladi.

Muammoli texnologiyani amalga oshirish uchun dolzarb topshiriqlarni tanlash, turli muammoli o‘qitishni aniqlash va uning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, muammoli o‘qitishning samarali tizimini hamda o‘quv, metodik qo‘llanmalar va tavsiyalarni yaratish, o‘quv jarayonida shaxsiy-faoliyatli yondashuvni qo‘llash hamda o‘qituvchi kasbiy kompetentligining etarlicha darajasi juda mu‘him.

Muammoli ta‘lim muvaffaqiyati o‘quv materialini muammoli bayon qilish, o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, o‘qitishni o‘yin, mehnat faoliyati bilan uyg‘unlashtirish, o‘qituvchining muammoli usullardan o‘z o‘rnida va to‘g‘ri foydalana olishi, muammoli vaziyatni hal etish yuzasidan muammoli savollar zanjirini tuza olishi va mantiqiy ketma-ketlikda o‘quvchilarga bayon eta olishi kabi omillarga bog‘liq.

Muammoli ta‘limning noyoblighi vazifalarning ko‘pqirraligidadir, ya‘ni quyidagi vazifalar samarali hal etilishida: o‘qish-o‘rganishga ichki motivatsiyani kuchaytirishda, bilish qiziqishini oshirishda, mustaqillikni shakllantirishda, ijodiy qobiliyatlarni, tasavvur qilishni rivojlantirishda, kasbiy ta‘lim muhitida o‘z o‘rnini belgilashi uchun sharoit yaratishda, muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda, o‘rganilganlarni mustahkam o‘zlashtirishda, ishonchni shakllantirishda hamda tadqiqotchilik faoliyatining dastlabki ko‘nikmalarini egallashda namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ильницкая И.А., Остапенко Л.В. Развитие творческого потенциала в процессе проблемного обучения // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 12. – С. 82-85; 2007. – № 1. – С. 19-23; 2007. – № 3. – С. 15-21.
2. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе: [Пер. с рус.]. –Каунас: Швиеса, 1983.– 219с.
3. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с.